

ZAMONAVIY O‘ZBEK NASRI SHAKLLANISHINING TARIXIY OMILLARI VA ADABIY ALOQALAR

Xudayberdiyev Akram Akbarovich
Qo‘qon universiteti Andijon filiali katta o‘qituvchisi,
Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17535474>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek nasrining shakllanish jarayoni tarixiy, madaniy va adabiy omillar nuqtayi nazaridan tahlil etiladi. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yuzaga kelgan jadidchilik harakati, turk va tatar modernizmi, shuningdek, Bobur, Navoiy, Fitrat, Qodiriy, Cho‘lpon singari adiblar ijodi o‘zbek nasrining shakllanishidagi asosiy manbalar sifatida baholanadi. Tadqiqotda turk-tatar adabiy aloqalari, rus va g‘arb realizmi ta’siri, shaxsiy darddan milliy dardga o‘tish jarayoni hamda nasrda milliy o‘zlikning badiiy ifodasi chuqur tahlil qilinadi. Maqolada o‘zbek nasrining evolyutsiyasi milliy tafakkur va global modernizm o‘rtasidagi badiiy ko‘prik sifatida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zbek nasri, jadidchilik, turk-tatar modernizmi, Bobur, Fitrat, Qodiriy, Cho‘lpon, realizm, milliy o‘zlik, madaniy uyg‘onish.

Abstract. This article examines the historical, cultural, and literary factors that shaped the formation of modern Uzbek prose. It focuses on the influence of the Jadid movement, Turkish and Tatar modernism, and the literary heritage of Babur, Navoi, Fitrat, Qodiriy, and Cholpon. The study explores the interrelations between Turkic literatures, the impact of Russian and Western realism, and the transformation of individual pain into national consciousness. It highlights how modern Uzbek prose evolved as an artistic bridge between national identity and global modernism.

Keywords: Uzbek prose, Jadidism, Turkic-Tatar modernism, Babur, Fitrat, Qodiriy, Cholpon, realism, national identity, cultural renaissance.

Аннотация. В статье рассматриваются исторические, культурные и литературные предпосылки формирования современной узбекской прозы. Особое внимание уделено влиянию джадидизма, турецко-татарского модернизма, а также творчеству таких писателей, как Бабур, Навои, Фитрат, Кадыри и Чулпон. Анализируется влияние турецкой, татарской, русской и западноевропейской литератур, процесс перехода от личного переживания к национальному самосознанию, а также художественное выражение национальной идентичности. В статье современная узбекская проза представлена как художественный мост между национальным самосознанием и глобальным модернизмом.

Ключевые слова: узбекская проза, джадидизм, турецко-татарский модернизм, Бабур, Фитрат, Кадыри, Чулпон, реализм, национальная идентичность, культурное возрождение

Zamonaviy o‘zbek nasrining shakllanish jarayoni XIX asr oxiri va XX asr boshlaridagi madaniy uyg‘onish, jadidchilik va turk-tatar modernizmi bilan bevosita bog‘liqdir. Nasrning yangi bosqichi o‘zbek adabiy tafakkurida ma‘rifat, milliy o‘zlik, ijtimoiy adolat kabi g‘oyalarni ifodalovchi realistik va publitsistik shakllarning paydo bo‘lishi bilan belgilanadi. Bu jarayonning ildizlari, bir tomondan, o‘zbek mumtoz adabiyotining an‘analariga, ikkinchi

tomondan esa turk, tatar, rus va G‘arb adabiyoti bilan aloqalarga borib taqaladi. Ayniqsa, Bobur, Navoiy, Ogahiy singari mumtoz yozuvchilar yaratgan badiiy nasrning tarixiy-memuar shakli keyingi avlod jadid yozuvchilariga uslubiy va estetik poydevor bo‘lib xizmat qildi.

Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari o‘zbek nasrining tarixidagi eng muhim manbalardan biri bo‘lib, u realistik tasvir, shaxsiy kechinmalar va tarixiy tafakkur uyg‘unligini yaratdi. Bobur o‘z zamonidagi siyosiy hayotni, inson tabiatini, madaniy manzarani shaxsiy kuzatuv va adabiy tahlil asosida ifodalagan. Uning nasriy uslubi — aniq, soddaligi bilan badiiy; har bir voqeani ishonchli dalillar va his-tuyg‘ular bilan boyitadi. Bu jihatlar keyinchalik Fitrat, Qodiriy, Cho‘lpon nasrida o‘z aksini topdi. Masalan, “Boburnoma”dagi tabiat va inson uyg‘unligi, shaxsiy vijdon va ijtimoiy mas‘uliyat g‘oyasi “O‘tkan kunlar” yoki “Kecha va kunduz” romanlaridagi asosiy psixologik fon bilan hamohangdir.

O‘zbek mumtoz nasrida (Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat”, Ogahiy “Ta’viz ul-oshiqin”, Munis “Firdavs ul-iqbol”) badiiy so‘zning asosiy vazifasi — axloqiy-ma’naviy tarbiya edi. Ammo XIX asr oxiriga kelib, jamiyatda ijtimoiy adolat, erk, bilim kabi g‘oyalar kuchaygan sari, badiiy nasr ham dunyoviylik va realizmga yo‘naldi. Bobur nasrida boshlangan “shaxsiy tafakkur orqali millat taqdirini idrok etish” yo‘nalishi keyingi davr jadid adiblarida jamiyatni tahlil qilish shakliga aylandi.

XX asr boshida Turkiston ijtimoiy-siyosiy hayotida yuzaga kelgan jadidchilik harakati o‘zbek adabiyotining yangilanishiga asos soldi. Ismoilbek Gaspirinskiyning “Tarjimon” gazetasi (1883–1918) va “til–fikir–ish birligi” shiori [7, 2081] o‘zbek ziyolilari uchun madaniy uyg‘onish modeliga aylandi.

Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho‘lpon singari yozuvchilar nasrni ijtimoiy fikr vositasi sifatida shakllantirdilar. Ular o‘z asarlarida xalq taqdiri, milliy uyg‘onish, ilm va ozodlik g‘oyalarini ilgari surdilar. Jadid adabiyoti o‘z ildizlarini Qrim-tatar, turk va ozarbayjon modern adabiyotlaridan olgan [2, 876-881]. Behbudiy “Padarkush” dramasi bilan Namiq Kamolning “Vatan yahut Silistre” asari o‘rtasida g‘oyaviy mushtaraklik mavjud: ikkala asarda ham ma’rifat orqali millatni uyg‘otish masalasi ko‘tarilgan [1, 78–84]. Fitratning “Hind ixtilochilari” yoki “Munozara” asarlarida tatar realizmi (Abdulla To‘qay) va turk modernizmi (Ziya Pasha, Namiq Kamol)ning uslubi yaqqol seziladi. Fitrat Istanbuldan qaytgach, “Chig‘atoy gurungi”ni tuzadi — bu to‘garak o‘zbek milliy nasrining ilmiy-nazariy asoslarini shakllantirgan.

1900–1920-yillar oralig‘ida o‘zbek nasri matbuot asosida rivojlandi. “Oyna”, “Sadoyi Turkiston”, “Sho‘ro”, “Hurshid” kabi nashrlar orqali nasriy janrlar (ocherk, maqola, hikoya) ommalashdi [5, 11-12]. Bu jarayon o‘zbek adabiyotini publitsistik modernizm bosqichiga olib chiqdi. Bu davr “transmilliy adabiy tarmoqlar davri” deb ham ataladi [8, 185]. Turkiston, Qrim, Qozon, Istanbul va Boku adabiy muhitlari o‘rtasida axborot almashinuvi mavjud edi. Jadid adabiyoti ana shu muloqot tarmog‘ida rivojlandi.

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” (1925) romani zamonaviy o‘zbek nasrining poydevori hisoblanadi. Asarda jamiyatdagi ijtimoiy tabaqalanish, shaxs va zamon ziddiyatlari, tarixiy ongning uyg‘onishi badiiy tarzda ko‘rsatilgan. Qodiriy uslubida Bobur va Navoiy nasriy an‘analaridagi tasviriy realizm bilan turk va rus romanchilik maktabi (Namiq Kamol, Tolstoy, Turgenev) estetikasi uyg‘unlashgan. Cho‘lponning “Kecha va kunduz” (1935) romanida esa romantik-falsafiy nasr rivoj topdi — bu uslub Fitratning “Hind ixtilochilari”dagi falsafiy nasr bilan mushtarak.

Bobur nasrining asosiy xususiyati — realistik kuzatuv va shaxsiy his-tuyg‘ular birligi. U tarixni yozar ekan, o‘zini “markaz”ga qo‘yadi: bu “men” keyinchalik o‘zbek nasrida badiiy kuzatuvchi subyekt sifatida davom etdi. Masalan, “Boburnoma”dagi “men ko‘rdum”, “men eshitdim” kabi subyektiv narrativlar Fitrat va Cho‘lpon nasrida psixologik tahlil shaklida yangidan namoyon bo‘ldi.

Bobur “Boburnoma”da vatan tushunchasini madaniyat va tabiat uyg‘unligi orqali ifodalaydi. Uning “Hindiston men uchun g‘arib yurt” degan so‘zlari Cho‘lponning “Kecha va kunduz”dagi Vatan sog‘inchi, Fitratning “Yurt qayg‘usi” she‘rlaridagi milliy dard bilan bir ruhda. Demak, Bobur nasrida boshlangan “shaxsiy dard → milliy dard” transformatsiyasi zamonaviy o‘zbek nasrining markaziy g‘oyasiga aylandi.

Jadid yozuvchilari rus va Yevropa realizmidan ham samarali foydalandilar. Fitratning “Munozara” asaridagi bahs uslubi — Suqrotga xos dialog va Tolstoycha axloqiy tanqid uyg‘unligidir. Cho‘lponning “Kecha va kunduz”idagi psixologik tahlillar G‘arb modernizmidagi Dostoyevskiy va Rembo motivlarini eslatadi.

O‘zbek nasrining yangilanishida tatar realizmi, xususan Abdulla To‘qay, Fatix Amirxon, G‘aspirinskiyning g‘oyalari bevosita rol o‘ynagan [1, 17-41], [5, 11-13]. Bu ta’sir natijasida nasr ijtimoiy muammolarni bevosita tahlil qilish vositasiga aylandi.

Xulosa sifatida ta’kidlash joizki, zamonaviy o‘zbek nasrining shakllanish jarayoni uzluksiz tarixiy, madaniy va adabiy taraqqiyotning mahsulidir. Bu jarayon o‘z mohiyatiga ko‘ra, milliy tafakkur evolyutsiyasining badiiy shakllanish bosqichlarini ifodalaydi. Unda turli davrlarning ma’naviy-estetik tajribalari, g‘arb va sharq madaniy uyg‘onish an‘analari, jadidchilikning yangilovchi ruhiyati hamda milliy o‘zlikni izlash jarayonlari o‘zaro tutashgan holda namoyon bo‘ladi.

Avvalo, mumtoz meros zamonaviy o‘zbek nasrining asosiy ildizlaridan biri sifatida alohida ahamiyatga ega. Bobur nasrida kuzatiladigan tarixiy realizm, insoniy kechinmalarni chuqur badiiy tahlil qilish mahorati, vatanparvarlik va ma’naviy kamolot motivlari keyingi davr adabiyotida ham davom etgan. Bobur uslubidagi hayotiy kuzatuvchanlik va ruhiy tahlil o‘zbek nasrining ichki poetik tizimini belgilovchi muhim manba bo‘lib xizmat qildi.

Jadidchilik harakati esa bu jarayonning eng faol va muhim bosqichidir. XX asr boshlarida jadid adiblarining ma’rifat, matbuot va ta’lim sohasidagi sa’y-harakatlari milliy ongni uyg‘otish, jamiyatni yangilash va xalqni dunyoviy bilimlar sari yetaklashga qaratilgan edi. Fitrat, Avloniy, Cho‘lpon, Hamza kabi ijodkorlarning nasriy asarlarida milliy ozodlik, madaniy uyg‘onish, zamonaviy shaxs konsepsiyasi kabi g‘oyalar ilgari surilib, o‘zbek nasrini yangi bosqichga olib chiqdi. Shuningdek, turk va tatar madaniy aloqalari zamonaviy o‘zbek nasrining shakllanishida sezilarli rol o‘ynagan. Namıq Kamol, Abdulla To‘qay, Ismoil G‘aspirinskiy singari turk va tatar mutafakkirlarining estetik va ijtimoiy qarashlari o‘zbek jadid adabiyotining g‘oyaviy yo‘nalishlariga chuqur ta’sir ko‘rsatdi. Ularning erkinlik, milliy o‘zlik va ma’rifatparvarlik haqidagi qarashlari o‘zbek nasrida ham yangi badiiy ifoda vositalarini shakllantirdi. Bundan tashqari, G‘arb adabiyoti ta’siri zamonaviy o‘zbek nasrida realizm, psixologik tahlil va individual ruhiy kechinmalarni yoritish imkoniyatlarini kengaytirdi. XIX–XX asr g‘arb realizmi, xususan, rus va fransuz adabiyotidagi obraz yaratish, ruhiy holatni ochish va ijtimoiy muhitni tahlil qilish tamoyillari o‘zbek adabiyotida yangi badiiy ifoda shakllarining yuzaga kelishiga turtki bo‘ldi. Natijada zamonaviy o‘zbek nasri milliy o‘zlik va global modernizm o‘rtasidagi badiiy ko‘prik sifatida shakllandi. Unda Boburdan boshlangan tarixiy ong, Fitrat va Cho‘lpondan o‘tgan falsafiy dard, Abdulla

Qodiriy orqali xalqona realistik uslub uyg‘unlashib, millat tafakkurining badiiy ifodasiga aylandi. Shu tariqa o‘zbek nasri o‘z tarixiy ildizlariga tayangan holda, zamonaviy estetik tamoyillarni o‘zlashtirgan va jahon adabiyoti bilan teng muloqot darajasiga chiqqan milliy adabiy maktab sifatida shakllandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arzikulova, M. (2024). Jadid she’riyatida ijtimoiy mavzular (monografiya) // Toshkent: “Bookmany Print”. – 78 b.
2. Bazarbayev K.K., Gumadullayeva A., Rustambekova M. (2013) Jadidism Phenomenon in Central Asia // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 89, pp. 876-881. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.948>
3. G‘aspirali, Ismoilbek. (1893). Turkiston sayohatlari // URL: <https://kutubxona.samduuf.uz/download/3995>
4. Mirzayev S. (2005). XX asr o‘zbek adabiyoti manbalari // Toshkent: “Yangi asr avlodi”. – 420 b.
5. Jo‘raqulov, Uzoq. (2023). Jadid estetikasi shakllanishi // “Jadidchilik harakati va uning turkiy xalqlar adabiyotiga ta'sirini o‘rganish muammosi” mavzusidagi xalqaro ilmiy konferensiya to‘plami. Qarshi: “Nasaf” NMIU. – 204 b.
6. Shomuqimov, L. R. (2025). Ismoil Gasprinskiyning hayot yo‘li va ijodiy merosi, *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(2), 101–109. <https://cyberleninka.ru/article/n/ismoil-gasprinskiyning-hayot-yoli-va-ijodiy-merosi/viewer>
7. Üşenmez, E. (2020). The Jadid (Reform) Period of Uzbek Literature (1905–1930) and Crimean Tatar Turkish Ismail Gasprinskī. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 7(4), 2080–2101. <https://doi.org/10.46868/atdd.27>
8. Yallaqayev, Z.Y. (2025). Jadid adabiyoti va transmilliy adabiy tarmoqlar. *New Renaissance International Scientific Journal*, 2(9), 185–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17115367>